

ИДИОСТИЛ – МУАЛЛИФНИНГ НУТҚИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

М.Абдупаттоев, ФарДУ профессори

Аннотация: *Мақолада лингвопоэтика ва поэтик синтаксиснинг марказий тадқиқот объекти ҳисобланган муаллифнинг индивидуал услуби – идиостил ва уни аниқлаш ва баҳолашнинг лисоний хусусиятлари ёритилган.*

Калит сўз ва иборалар: *Идиостил, фанлар интерпретацияси, “ғайритабиий” услуб, баён услуби, когнитив тадқиқотлар, грамматик, парадигматик, семантик-синтактик ва ассоциатив муносабатлар.*

Ҳозирги замон тилшунослигида анъанавий структурализм методлари ўзлаштирилган ҳолда, ижодкор тили ва услуби, муаллифнинг бадий олами, поэтик дунёсини ўзида акс эттирувчи идиостилини тадқиқ этиш долзарб масала бўлиб турибди. Бунда тилшунослик ва адабиётшунослик мезонларини умумлаштириш асосида тадқиқотлар олиб бориш назарда тутилади. Мазкур фанлар стратегиясида ҳар иккиси учун ҳам тадқиқот объекти бўлган бадий асар тадқиқи ётади. Тилшунослик учун асарнинг тил бирликлари таҳлили, адабиётшунослик учун эса бадий-эстетик тадқиқи муҳимдир [1,382]. Мазкур факт фанлар интерпретациясида бир хил ва мос келувчи ҳамда бир-бирини тўлдирувчи мезонларни ҳам белгилайди. Муаллиф идиостили масаласига ҳам шу нуқтаи назардан ёндашиш мақсадга мувофиқдир. Муаллиф идиостилини аниқлашда тилшуносликда коммуникатив бирликларнинг қўлланиши, тил ва услуб масалаларига эътибор қаратилса, адабиётшуносликда жанрий-услубий ва бадий-эстетик масалалар ўрганилиши лозим[1,287]. Тилшуносликда муаллиф томонидан тил бирликларининг қўлланишидаги ўзига хослик таҳлил қилинади. Муаллифнинг сўз қўллаш маҳорати грамматик, парадигматик, семантик-синтактик ва ассоциатив муносабатлар доирасида ўрганилиши мақсадга мувофиқдир. Айрим ижодкорлар асарларида ноадабий бирликларнинг қўлланиши шуни тақозо этади. Масалан: ёзувчи Тоғай Мурод асарларида диалектизмларнинг кўп қўлланиши, гап қурилишининг оригиналиги услубий ўзига хослик ҳисобланади. Шунингдек, идиостилнинг ўзига хослиги ва такрорланмаслиги когнитив тадқиқотлар доирасида яққол кўзга ташланади. Муаллиф тилининг бу жиҳатдан таҳлил қилиниши объектив оламнинг муаллиф томонидан тасвирланган мазмуний майдонини аниқлаш имкониятини беради. Бундан ташқари, идиостилни аниқлашда нутқ муаллифининг коммуникатив

эҳтиёжини қондириш жараёнида, сўзловчи сифатида коммуникатив нутқий вазиятдан келиб чиқиб, фикр ва туйғуларини ифода эта олиш даражаси лингвистик мезонлар асосида таҳлил этилади. Муаллиф тилининг ўзига хослиги борлиқни қандай тасаввур этиши ва тил воситалари ёрдамида уни тасвирлай олиш даражасида ҳам кўзга ташланади. Идиостилнинг ўрганилишида муаллиф томонидан яратилган поэтик нутқнинг синтактик таҳлили мантиқан ўзини оқлайди. Бу жараёнда муаллиф томонидан ишлатилган лексик бирликларгина эмас, муаллиф фикрини иерархик тарзда ривожлантирувчи синтактик қурилмалар – сўз бирикмалари, гаплар, уларнинг турлари (содда, қўшма, мураккаб гаплар) суперсинтактик бутунликлар ва уларнинг шаклланиш жараёни тадқиқ этилади. Муаллифнинг синтактик қурилмаларни тузишдаги ўзига хослиги, синтактик қонуниятларга қай даражада амал қилиши ёки мазкур қонуниятлар талабларидан (маълум бир стилистик мақсадда) четга чиқиш ҳолатлари кўриб чиқилади. Идиостил тадқиқида, энг аввало, муаллифнинг бадиий асар матнини яратишда умумий қонуният ва тамойилларга амал қилмаслик, грамматик қонуниятлардан четлашиш, ўз фалсафий қарашлари баёнида “ғайритабиий” усул ва воситалардан фойдаланиш даражаси диққат марказида туради. Лекин бу ижодкорлар доимо грамматик қонуниятларни четлаб ўтиб асар яратадилар, дегани эмас. Муаллиф доимо маълум бир тилнинг эгаси сифатида шу тилга хос бўлган қонунларга доимо амал қилади. Фақат баён услуби ва сўз қўллашда ўзига хосликлар кузатилади. Айрим ҳолларда маълум бир персонаж нутқининг ўзига хослигини кўрсатишда ёки унинг характерини тасвирлашда ҳаддан ортиқ чекинишлар бўлиши мумкин. Идиостил асарда барча тил сатҳларига оид бирлик воситаларнинг қандай усулда қўлланилишини белгилайди.

Рус тилшуноси Е.В.Кловак идиостилнинг асосий белгиларини лисоний, экстралингвистик, стилистик сатҳлар доирасида қуйидагича тасниф қилади [2, 19]:

1. Лисоний сатҳда:

- а) лексик бирликлар;
- б) сўз ясалишининг ўзига хослиги (оқказионал сўз ясалиши);
- в) синтактик бутунликлар доирасида.

2. Экстралингвистик сатҳда:

- а) паралингвистик воситалар:
 - муаллиф томонидан ўзига хос тарзда қўлланган тиниш белгилари ва бошқа график воситалар;

- ритм (поэтик асарларда).
- б) композицион воситалар:
 - нутқда макон ва замон бирлигининг ифодаланиши;
 - муаллифнинг модал муносабатлари.

3. Стилистик сатҳда:

- а) қайта номловчи воситалар (троплар);
- б) синтактик стилистик воситалар.

Кўринадикки, идиостилни аниқлашда муаллифнинг тил сатҳлари бирликларининг қўлланишини асос қилиб олиш кенг ва атрофлича хулосаларга келишимиз учун хизмат қилади.

Тилшуносликда кейинги йилларда олиб борилаётган тадқиқотлар тилнинг структурал тадқиқидан инсоннинг тилдан фойдаланиш имкониятлари, унинг ўз ички дунёсини тил воситасида ифодалай олиши масалаларига қаратилмоқда. Муаллиф идиостилини ўрганиш ҳам шу йўлда олиб борилаётган тадқиқотлар доирасига киради [3,187]. Муаллиф идиостилини ўрганиш тилга антропоцентрик ёндашув маҳсули бўлиб, уни ўрганиш ижодкорлар тили ва услубини, она тилимизнинг бой ифода имкониятларини ўрганиш демакдир.

Адабиётлар:

1. Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. – Москва: Наука, 1988. – С.382.
2. Кловак Е.В. Типичные авторские модели как реализация универсального и индивидуального в идиостиле. АКД. Тверь, 2015, С 19.
3. The role of occasional units ni the formation of the avtors's ideological stile. // INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY. **IBAST** | 2023. Volume 3, Issue 8, August P 186-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8278262>.